

वर्ष 2 अंक 2 दिसम्बर 2016

डॉ० धर्मेन्द्र कुमार सिंह
प्रधान सम्पादक

शोध सिन्धु

अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका

डॉ० अनीता सिंह
सम्पादक

Year 2 Vol. 2 December 2016

SHODH SINDHU

Half Yearly Research Journal

डॉ० मुकेश कुमार मिश्र
सह सम्पादक

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः

- गीता 6/5

दलित चेतना में डॉ० भीमराव अम्बेडकर का योगदान

दिलीप कुमार निषाद*
प्रो० राजेश कुमार सिंह**

संसार के अनेक देशों में ऐसे वर्ग हैं, जो निम्न वर्ग कहे जाते हैं। ये रोम में स्लेव या दास कहलाते थे। स्पार्टन में इनका नाम हेलोटस या क्रीत था। ब्रिटेन में विलियन्स या क्षुद्र और अमेरिका में नीग्रो और जर्मनी में यहूदी कहलाते थे। हिन्दुओं में यही दशा दलितों की थी, परन्तु इनमें से कोई इतना बदनसीब न था, जितना अमागा दलित है। दास, क्रीत, क्षुद्र सब लुप्त हो गये हैं, परन्तु अस्पृश्यता का भूत आज भी मौजूद है।

आधुनिक विज्ञान तकनीकी से युक्त इस विश्व का कोई भी कोना आज दुर्लभ नहीं रहा, किन्तु दुर्भाग्य है कि मनुष्य अभी भी 'ऊँच-नीच' की निहायत ही घटिया सोच का शिकार है। भारतीय समाज का बुनियादी ढाँचा लोकतांत्रिक नहीं है। यह जन्मजात असमानता पर आधारित अनेक जातियों, उपजातियों में बंटा हुआ है। इस विभाजन में दलित सबसे नीचे हैं जिनका दुखद अतीत है और जिनकी पहचान दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक दलितों का प्रश्न है, टायलर की यह बात कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो वर्तमान तक बना न रहा हो, काफी हद तक सही प्रतीत होता है। हजारों वर्षों से दलित शोषण, वचन और उत्पीड़न के शिकार रहे हैं। डॉ० अम्बेडकर के अनुसार, "हिन्दू सोसायटी उस बहुमंजिली मीनार की टर है जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है, और न ही कोई दरवाजा। जो जिस मंजिल में पैदा होता है उसे उसी मंजिल में मरना होता है। यद्यपि दलितों पर लादी गई अनेक शास्त्रीय निर्योग्यताओं को दूर करने के प्रयास भी समय-समय पर होते रहे, किन्तु महात्मा बुद्ध से लेकर नानक और दयानन्द तक को इस बिन्दु पर पराजय का मुँह देखना पड़ा।

बीसवीं शताब्दी में गांधी और अम्बेडकर ने अलग-अलग दिशाओं से दलित समस्या के समाधान के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का नया संविधान बना। जात-पात का और ऊँच-नीच का परम्परागत भेदभाव समाप्त कर दिया गया। शिक्षा, आत्मविश्वास, रोजगार सहित सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता, समानता एवं बन्धुत्व की भावना से युक्त आदर्श समाज का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। यद्यपि दलितों की निर्योग्यताएँ कम जरूर हुई हैं, लेकिन उनका जीवन और अधिक जटिल एवं समस्याग्रस्त हो गया है।

दलित समस्या के अध्ययन के मुख्यतः तीन पक्ष हैं— (क) दलित समस्या की प्रकृति (ख) दलित समस्या को सम्प्रेषित करने वाले कारक और (ग) दलित समस्या का निवारण। दलित समस्या का प्रकृति एवं निवारण के सम्बन्ध में विचारकों में मतभेद है। कुछ लोग समझते हैं कि दलित समस्या का आधार भौतिक है। उनके विचार में आर्थिक विकास तेज करने और राजनैतिक अधिकार प्रदान कर देने से दलितों की समस्याएँ हल की जा सकती हैं। कुछ अन्य विद्वानों की राय में दलित समस्या हिन्दू धर्म की उपज है, खास तौर से वर्ण, कर्म, पुनर्जन्म पर आधारित हिन्दू सामाजिक अधिदेश की देन है। इसलिए हिन्दू धर्म का परित्याग ही दलित मुक्ति का एकमात्र विकल्प है। इसी प्रकार तीसरी श्रेणी के लोगों की राय में दलित समस्या की उत्पत्ति आर्यों और द्रविणों के संघर्ष का परिणाम है।

—डॉ० भीमराव अम्बेडकर (1891-1956)

भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये किये गये संघर्ष के इतिहास का अध्ययन डॉ० भीमराव अम्बेडकर के योगदान के उल्लेख के बिना अधूरा ही माना जा सकता है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर एक क्रान्तिकारी विद्रोही थे, जिन्होंने दलितों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने के लिये संघर्ष किया। वर्तमान युग में न्यायपूर्ण समाज की संरचना के लिये भारत में जिन समाज-सुधारकों ने कार्य किया है, उनमें से अधिकांश को इस कार्य के लिये किसी न किसी की प्रेरणा या सहानुभूति मिली थी। केवल डॉ० भीमराव अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह कार्य अपनी स्वयं की स्वानुभूति से किया था।

अछूत परिवार में जन्म लेने के कारण सामाजिक भेदभाव, अपमान व तिरस्कार की जो पीड़ा डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने झेली थी, वैसी पीड़ा किसी अन्य को नहीं हुई थी। इस कारण से सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, विशेष रूप से दलितों

*शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)

**पूर्व अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)

के उद्धार के लिये संघर्ष को डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन का उद्देश्य घोषित किया। उन्होंने कहा— “जिस दलित जाति में मैं पैदा हुआ उसे मुक्ति दिलाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, और यदि मैं इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता तो गोली मारकर अपना जीवन समाप्त कर लूँगा।” डॉ० भीमराव अम्बेडकर का यह कथन सामाजिक न्याय के विरुद्ध संघर्ष के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना को प्रदर्शित करता है।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर सवर्णों के हृदय-परिवर्तन और सामाजिक सुधार सम्बन्धी महात्मा गाँधी के कार्यक्रमों पर विश्वास नहीं करते थे। वे लम्बे समय तक दलितों की मुक्ति के लिये इंतजार करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता और समानता सम्बन्धी जो अधिकार दलितों से अतीत में छीन लिये गये, उनको पुनः प्राप्त करना भीख माँगने से नहीं, कठोर संघर्ष करने से ही हो सकता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष का मार्ग चुना। दलितों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करने के लिये उन्होंने 1920 ई० में ‘मूक नायक’ और 1927ई० में ‘बहिष्कृत भारत’ पाक्षिक पत्रों के प्रकाशन की पहल की। 1927 से 1930 ई० के बीच उन्होंने दलितों को सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के अधिकार दिलाने के लिये संघर्ष किया। इन संघर्षों में चवदार ताल से पानी लेने सम्बन्धी ‘महाद सत्याग्रह’ सहित अम्बादेवी ठाकुर द्वारा गणपति प्रांगण तथा काला राम मन्दिरों में प्रवेश के लिये किये गये आन्दोलन मुख्य हैं।

हिन्दू धर्म में सुधार लाने से दलितों को सामाजिक न्याय मिल सकेगा, इस बात पर डॉ० भीमराव अम्बेडकर को जरा-सा भी विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि इस बात का इतिहास साक्षी है कि अतीत में महात्माओं ने तेज आँधी की तरह केवल धूल उड़ायी है, उनके द्वारा असमानता वाले स्तरों में समानता नहीं लाई जा सकी। उन्होंने बताया कि भारत में ऐसे अनेक महात्मा हुए हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य अस्पृश्यता निवारण और दलितों की स्थिति को उन्नत करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना था किन्तु उनमें से प्रत्येक अपने उद्देश्य में असफल रहा। महात्मा आये और चले गये किन्तु अछूत, अछूत ही बने रहे। दलितों से उनका कहना था कि तुलसी की माला जपने अथवा राम भजन करने से कर्ज कम नहीं होता और न ही इससे लगान में कटौती होती है। तीर्थ करने से मासिक वेतन नहीं मिला करता।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना का काम सन्तों के बूते का नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सन्तों ने कभी जाति-प्रथा अथवा अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान नहीं छोड़ा। इस दुनिया में क्या होता है, विभिन्न समूहों की क्या स्थिति है और उनके इस लोक में क्या संघर्ष हैं, इन बातों की सन्तों को चिन्ता नहीं थी। उनकी चिन्ता थी, आत्मा और परमात्मा के बीच सम्बन्ध। सन्तों ने कभी यह नहीं कहा कि सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य ईश्वर की नजरों में समान हैं। यह बहुत भिन्न तथा हानिप्रद प्रस्थापना है। इस बात का उपदेश देना कठिन नहीं है। सन्तों ने कभी जाति को नष्ट करने की, इस दुनिया से ऊँच-नीच के भेद को समाप्त करने की बात नहीं कही।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर दलितों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार को बहुत ज्यादा महत्त्व देते थे। दलितों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने 1924ई० में ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’, 1928ई० में ‘डिप्रेस्ड क्लास एज्युकेशन सोसायटी’ तथा 1946 ई० में ‘पीपुल्स एज्युकेशन सोसायटी’ की स्थापना की। डॉ० भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में शिक्षा दलितों के उद्धार का सशक्त माध्यम थी। डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने ‘पीपुल्स एज्युकेशन सोसायटी’ के अन्तर्गत मुंबई में 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज तथा 1951 में औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि दलित लोगों के गुलाम होने का कारण यही था कि इन लोगों के पास ज्ञान नहीं था और न ही शक्ति ही थी। उनकी दृष्टि में शिक्षा की शक्ति ही एक मात्र माध्यम थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा लोगों को राजनीतिक दृष्टि से जागरूक बनाने तथा अपने हितों की रक्षा के लिये एकजुट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किन्तु शिक्षा के लिये एक राजनीतिक मंच तथा कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर का विचार था कि दलित लोग तब तक न्यायपूर्ण अधिकारों की प्राप्ति और अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते जब तक कि राजनीतिक शक्ति पर उनका अधिकार नहीं होता, क्योंकि अपनी निर्धन स्थिति के कारण आर्थिक शक्ति पर अधिकार कर पाना उनके लिये सम्भव नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी उल्लेखनीय संस्था के कारण ये लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक शक्ति पर अधिकार हो जाने से इस वर्ग के लिये अपने आर्थिक व सामाजिक हितों की रक्षा करना कठिन नहीं रहेगा।

दलित लोगों में राजनीतिक जागृति लाने की दृष्टि से डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने 'ऑल इण्डिया शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन' की 1942 में स्थापना की। उन्होंने 1927 में 'समता सैनिक दल' का गठन किया और इस संगठन के झण्डे के नीचे उन्होंने दलितों को संगठित किया। दलितों के राजनीतिक धरातल के विस्तार के उद्देश्य से डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने दलितों एवं श्रमिकों को एक संयुक्त राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित करने का प्रयास किया और 1936 में एक 'इन्डिपेन्डेंट लेबर पार्टी' के नाम से एक नया राजनीतिक दल गठित किया। आगे चलकर डॉ० भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों ने उनके निर्देश पर 'भारतीय रिपब्लिकन पार्टी' के झण्डे तले अपना राजनीतिक मोर्चा सँभाला।

महात्मा गाँधी के अनशन पर होने वाली राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को देखते हुए डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने पूना की यरवदा जेल में महात्मा गाँधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में डॉ० भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गाँधी एवं काँग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे 'पूना पैक्ट' कहा जाता है। यह पैक्ट 1932 में हुआ। इस समझौते के परिणामस्वरूप डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने पृथक् प्रतिनिधित्व की माँग छोड़ दी तथा काँग्रेस ने विधानमण्डलों में दलित वर्ग के लिये आरक्षण व अन्य सुविधाएँ देने में अत्यधिक उदारता का परिचय दिया।

सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉ० भीमराव अम्बेडकर के योगदान की चर्चा करते समय उनके इस क्षेत्र में दिये गये वैधानिक एवं संवैधानिक योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। 1942 से 1946 तक ब्रिटिश भारत की वायसराय की काँसिल के लेबर मैम्बर के रूप में डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने महिला श्रमिकों व पुरुष श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये उस समय के श्रम नियमों में संशोधन किये और उनको सुरक्षा प्रदान करने व उनके कल्याण के लिये कई योजनाएँ बनायी थीं।

श्रमिकों में निम्न व पिछड़ी जातियों की बहुतायत होने के कारण श्रमिकों को मिलने वाले लाभ से इन जातियों के लोगों को तो लाभ मिला ही, अन्य जातियों के गरीब श्रमिकों को भी भारी लाभ हुआ। इसी बीच उन्होंने ब्रिटिश सरकार से दलित वर्ग के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान भी करवाया। संविधान सभा में संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं श्रमिकों को न्याय दिलवाने की दृष्टि से संविधान में अनेक प्रावधान किये। भारत के कानून मंत्री के रूप में डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने 'हिन्दू कोड बिल' की संरचना की जो हिन्दू महिलाओं की मुक्ति व हिन्दू समाज के पुनर्गठन के सम्बन्ध में उनका ऐतिहासिक योगदान है।

संदर्भ ग्रन्थ—

1. कीर, धनंजय 1981 : डॉ० अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मिशन, पापूलर प्रकाशन, मुंबई।
2. गाँधी, एम.के. 1954 : सर्वोदय : द वेलफेयर ऑफ ऑल (सम्पादन) भारतन कुमारप्पा, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद।
3. देसाई, ए.आर. 1982 : सोशल बैक—ग्राउण्ड ऑफ इण्डियन नेशनलिज्म, पापूलर प्रकाशन, मुंबई।
4. विवेकानन्द 1973 : विवेकानन्द साहित्य, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता।
5. सिंह, एम.एम. 1991 : अम्बेडकर, द रिलेन्टलेस क्रूसेडर, योजना।
6. रदर मुण्ड, इन्दिरा 1979 : महात्मा गाँधी, हरिजन गाँधी मार्ग।
7. प्रसाद, अनिरुद्ध 1991 : आरक्षण, सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक संतुलन, रावत पब्लिकेशनस, जयपुर।
8. गुप्त, विश्वप्रकाश, गुप्ता मोहिनी 2001 : भीमराव अम्बेडकर, व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशनस, नई दिल्ली।
9. जेनिंग्स, डब्ल्यू.आई. 1953 : सम कमक्ट्रिस्ट्रक्स ऑफ इ इण्डियन कॉन्स्टिट्यूशन, मद्रास।
10. महात्मा ज्योति बा फुले 1964 : फादर ऑफ अवर सोशियल रिवोल्यूशन, पापूलर प्रकाशन, मुंबई।